

Diccionario de datos

Dataset/Recurso: censo-buenosaires-provincia-1881-bibliotecas

Nombre de la tabla: censo-buenosaires-provincia-1881-bibliotecas

Fuente de los datos: Censo General de la Provincia de Buenos Aires: demográfico, agrícola, industrial. Verificado. El 9 de octubre de 1881 bajo la administración del Doctor Don Dardo Rocha. Buenos Aires: Imprenta de El Diario, 1883.

Las tablas sobre las bibliotecas se encuentran en el Capítulo 9 titulado “Rentas, Instrucción Pública, Culto, Varios”, dentro de la Sección Segunda sobre Instrucción Pública.

Descripción de cada variable:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
partido	De la provincia de Buenos Aires
region	Norte, Sud, Central y Patagónica
numero_orden	número de orden de cada partido
bibliotecas_cantidad	Número de bibliotecas por partido
numero_libros	

Variables originales y su transformación:

A continuación, se listan el nombre de las variables registradas en el Censo y su transformación (por ejemplo: se utilizaron letras minúsculas, no se incluyeron acentos, ni preposiciones, se reemplazó la letra ñ) para publicarlo siguiendo las buenas prácticas para la apertura y publicación de datos.

La tabla original contiene datos sobre periódicos (consigna los diarios, los periódicos, cantidad) y también sobre bibliotecas (cantidad y número de volúmenes). Por tal motivo, se decidió consignar sólo lo relativo a éstas últimas.

NOMBRE DE LA VARIABLE ORIGINAL	NOMBRE DE LA VARIABLE MODIFICADA
Partidos	partido
Diarios	No se incluyó para esta investigación
Periódicos	No se incluyó para esta investigación
Bibliotecas	

-Cantidad -Número de libros	bibliotecas_cantidad libros_numero
--------------------------------	---------------------------------------

Se agregaron las variables "region" (forma parte de los "Partidos") y "numero de orden" (figura como primera columna sin cabecera).

Formato: archivo de texto plano, se utiliza como separador la coma

Errores y correcciones del cuadro original:

No se detectaron errores

Sobre Totales y resumen:

La tabla original incluye los totales, que no se publicaron en la tabla disponible en este repositorio. A continuación, se transcriben dichos datos:

REGIÓN	BIBLIOTECAS/CANTIDAD	Nº DE LIBROS
Norte	26	30629
Central	10	5437
sud	2	420
Patagónica	-	-
Total	38	36486

Datos faltantes:

Ni Suarez (número de orden 76) ni Pringles (número de orden 77) están relevados. En el caso de existir datos que no están registrados (-), se decide colocar la sigla N/D.

Otras cuestiones metodológicas:

- ✓ Se utiliza el punto como separador decimal
- ✓ La letra ñ se reemplaza
- ✓ No se utilizan acentos
- ✓ Se utilizan letras minúsculas

Información general del Censo:

Fecha de relevamiento: 9 de octubre 1881

Cobertura: aspecto físico; histórico; administrativo; demográfico; agrícola; industrial, comercial, etc.

Cobertura geográfica: provincia de Buenos Aires. A continuación, se transcriben los partidos con su número de orden.

PARTIDO	REGIÓN	Nº DE ORDEN
Ajó	Central	48
Alvear	Central	64
Arrecifes	Norte	40
Areco (Carmen de)	Norte	38

Areco (San Antonio de)	Norte	34
Ayacucho y Arenales	Central	57
Azul	Central	62
Bahía Blanca	Sud	79
Balcarce	Central	56
Barracas al Sud	Norte	7
Baradero	Norte	35
Belgrano	Norte	11
Bolívar	Central	58
Brown	Norte	8
Brandzen	Norte	5
Bragado	Central	66
Cañuelas	Norte	20
Castelli	Central	54
Chacabuco	Norte	44
Chascomús y Biedma	Norte	3
Chivilcoy	Norte	39
Dolores	Central	53
Ensenada	Norte	2
Exaltación de la Cruz	Norte	29
Fores (San José)	Norte	12
Giles (San Andrés)	Norte	33
Juárez	Sud	74
Junín	Norte	47
Las Conchas	Norte	17
Las Flores	Central	60
Las Heras	Norte	26
Lincoln	Central	69
Lobería	Sud	71
Lobos	Norte	28
Lomas de Zamora	Norte	9
Luján	Norte	30
Maipú	Central	52
Magdalena y Rivadavia	Norte	1
Marcos Paz	Norte	23
Matanzas	Norte	15
Mar Chiquita	Central	51
Mercedes	Norte	32
Merlo	Norte	19
Monte	Norte	22
Moreno	Norte	21
Morón	Norte	18
Navarro	Norte	31
Necochea	Sud	73
Nueve de Julio	Central	67
Olavarría	Sud	78
Patagones	Patagónica	80
Pergamino	Norte	45
Pila	Central	58
Pilar	Norte	21
Pueyrredón	Sud	70
Quilmes	Norte	4
Rauch	Central	59

Ramallo	Norte	41
Ranchos	Norte	6
Rodríguez	Norte	25
Rojas	Norte	46
San Isidro	Norte	13
Salto	Norte	43
Saladillo	Central	61
San Fernando	Norte	16
San Martín	Norte	14
San Nicolás	Norte	42
San Pedro	Norte	36
San Vicente	Norte	10
Suipacha	Norte	37
Tandil	Sud	72
Tapalqué	Central	63
Tordillo	Central	49
Tres Arroyos	Sud	75
Suarez	Sud	76
Pringles	Sud	77
Tuyú	Central	50
Vecino	Central	55
Veinte y cinco de Mayo	Central	65
Zárate	Norte	27